

DECLARAÇÃO DE POSICIONAMENTO
**QUADRO DE VALORES
PARA A ORGANIZAÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO**

2022

TRADUÇÃO SETEMBRO DE 2023

SCIENCE
EUROPE
Shaping the future of research

Colofão

Junho de 2022

Tradução setembro de 2023

Declaração de posicionamento «Quadro de valores para a organização de investigação»

DOI: 10.5281/zenodo.8340520

Título original

Position Statement 'A Values Framework for the Organisation of Research'

DOI: 10.5281/zenodo.6637847

Tradução

Linguaemundi Language Services, LDA

Revisão

Fundação para a Ciência e a Tecnologia - FCT

A presente declaração de posicionamento é o resultado de uma ampla consulta efetuada junto dos membros da *Science Europe* e dos membros do seu *Working Group on Research Culture* (grupo de trabalho dedicado à cultura de investigação).

Créditos de imagem

Cover Pexels/aidan-nguyen

Para mais informações contacte a *Science Europe*

Office: office@scienceeurope.org

© Copyright Science Europe 2023.

Este trabalho está licenciado ao abrigo da Licença Internacional Creative Commons Attribution 4.0, que permite a utilização, a distribuição e a reprodução sem restrições em qualquer meio, desde que os autores e a fonte originais sejam creditados, com exceção dos logótipos e de qualquer outro conteúdo assinalado com uma declaração de direitos de autor separada. Para consultar uma cópia da licença, aceda ao sítio Web <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> ou envie uma carta dirigida à Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, EUA.

Introdução

Existem diversas políticas e práticas de investigação bem consolidadas. Mudá-las exige cuidado, sendo as alterações frequentemente implementadas de forma lenta e gradual.¹ Ao longo do tempo, estas políticas e práticas podem dissociar-se das atividades a que se destinavam e dos valores implícitos em que se baseavam. Atualmente, o sistema de investigação evolui mais rapidamente do que nunca e responde a um número crescente de exigências internas e externas. Perante esta pressão, é vital que as organizações de investigação reflitam sobre os valores subjacentes a sistemas de investigação eficazes, a fim de promoverem sistemas de investigação que permitam a prosperidade de uma diversidade de pessoas e ideias, em prol da qualidade da investigação.

Uma das principais prioridades da estratégia da *Science Europe* é «contribuir para a evolução da cultura de investigação».² No âmbito desta prioridade, é importante centrar as políticas de investigação nos valores que estão no cerne dos sistemas de investigação: uma recomendação resultante das atividades desenvolvidas em 2020 pela *Science Europe*, no âmbito da avaliação da investigação.¹ Na sequência de debates iniciais e de um inquérito interno,³ a *Science Europe* reuniu, em 2021, as suas organizações membros, ministé-

rios nacionais, instituições da UE e representantes da comunidade científica para debater o tema da cultura de investigação.⁴ Paralelamente, publicou uma declaração sobre a cultura de investigação⁵ que destaca a visão partilhada da cultura de investigação no Espaço Europeu da Investigação (EEI) e se compromete publicamente a realizar uma série de ações-chave através das quais a *Science Europe* e as suas organizações membros podem contribuir para a mudança.

Visão da Science Europe sobre a cultura de investigação no Espaço Europeu da Investigação

«O Espaço Europeu da Investigação que ambicionamos centra-se na qualidade do processo de investigação, no pleno apoio à autonomia científica e na promoção da diversidade e da inclusão, reconhecendo que estes fatores, por sua vez, estimulam um sistema de investigação produtivo.

Visamos criar uma cultura de investigação no Espaço Europeu da Investigação em que: a) todos os participantes no processo de investigação são devidamente reconhecidos pelas suas diversas contribuições; b) as múltiplas aptidões e competências dos investigadores são fomentadas e apoiadas por formações adequadas, infraestruturas apropriadas e uma gestão e governação responsáveis; c) a integridade da investigação e os elevados padrões éticos são incentivados de forma eficaz; e d) as carreiras de investigação são atrativas e sustentáveis».⁵

1. [Atividades desenvolvidas pela Science Europe no âmbito dos processos de avaliação da investigação \(2019–2020\)](#)
2. [Science Europe Strategy Plan \(2021–2026\)](#)
3. [Science Europe Scoping Survey on Research Culture \(2021\)](#)
4. [Report of the 13th Science Europe High Level Workshop \(2021\)](#)
5. [Science Europe Statement on Research Culture \(2021\)](#)

Os valores estão na base da cultura de investigação, influenciando e reforçando a confiança em todos os aspetos do ecossistema de investigação. Ainda assim, estão frequentemente subentendidos e não estão escritos. A *Science Europe* começou a explorar o tópico dos valores como parte do seu trabalho sobre processos de avaliação da investigação.¹ Em 2021, foi realizado um inquérito para delimitar o âmbito do conceito “cultura de investigação”, que incluía uma pergunta sobre o apoio relativo a uma série de valores anteriormente propostos para a prática da investigação.³

No *2021 Science Europe High Level Workshop on Research Culture* (seminário de alto nível sobre cultura de investigação, organizado pela *Science Europe*) foi debatida uma lista inicial de valores propostos e apoiados pelas organizações membros da *Science Europe*. Posteriormente, esta lista foi revista pelo *Science Europe Working Group on Research Culture* (grupo de trabalho da *Science Europe* dedicado à cultura de investigação). Com base nestas atividades, a *Science Europe* apresenta um conjunto de valores partilhados que podem servir de referência para as políticas e práticas implementadas pelas organizações mencionadas (financiadoras ou executoras de investigação) e de suporte à colaboração em ações para incorporar em maior medida esses valores no sistema de investigação.

Ao promover os valores referidos, a *Science Europe* e as organizações que a constituem, na qualidade de atores implicados na atividade científica considerada na sua maior abrangência, podem concretizar melhor o seu apoio à comunidade científica.⁶ As organizações de investigação operam dentro de certos limites, como os estabelecidos pelos quadros jurídicos ou pela disponibilidade de financiamento. O estabelecimento de valores comuns permite-lhes identificar as áreas adequadas às suas capacidades em que podem ser desenvolvidas ações positivas. Estas ações serão discutidas e testadas para ajustar as políticas e práticas de investigação de modo a refletir melhor os valores partilhados. Tal poderá ajudar a apoiar noções pluralistas e percursos conducentes à qualidade da investigação e à instauração da confiança, permitindo ainda mais que a investigação: 1) faça avançar o conhecimento; 2) seja relevante e tenha impacto; 3) preste serviços (direta e/ou indiretamente) à sociedade; e 4) contribua para o desenvolvimento da comunidade científica e do ecossistema de investigação. Os valores apresentados não devem ser interpretados como requisitos. A *Science Europe* reconhece a miríade de publicações e debates existentes sobre os valores/normas de investigação^{7,8} e contribui com o quadro que se segue como guia para as atividades das organizações que realizam ou financiam investigação.

6. Incluindo investigadores, pessoal de apoio à investigação, gestores e administradores de investigação, decisores políticos e todos os membros das organizações que os acolhem e apoiam.

7. Merton, R.K.: *The Sociology of Science* (1942/1973)

8. Inter-Academies Partnership: *Doing Global Science* (2016)

Quadro de valores

O presente quadro de valores partilhados para a organização de investigação constitui um documento de referência e estabelece uma base para a sua avaliação e adaptação, contribuindo assim para a evolução da cultura de investigação. As definições dos valores a seguir enumerados devem ser interpretadas como flexíveis para acomodar uma diversidade de práticas e culturas, em função das necessidades específicas de diferentes domínios e contextos.

Os valores são apresentados por ordem alfabética para não indicar qualquer hierarquia.*

Autonomia/liberdade (*Autonomy/Freedom*)

Apoia a natureza autónoma da investigação, destacando a importância da liberdade da comunidade científica e das organizações de investigação para expressar ideias e seguir processos, questões e atividades da sua escolha, sempre de forma responsável e de acordo com as suas competências, interesses e prioridades.⁹

Cuidado e colegialidade (*Care & Collegiality*)

Reflete a necessidade de os processos, as atividades e a comunidade científica cuidarem e nutrirem o ecossistema em que a investigação se insere,⁴ incluindo a utilização responsável dos recursos e outras considerações sociais/societais. Destaca a responsabilidade de toda a comunidade científica na criação e manutenção de um ambiente de apoio e respeito, livre de intimidação e assédio, para todos os envolvidos no processo de investigação, facilitando o crescimento individual e coletivo.

Colaboração (*Collaboration*)

Diz respeito à importância de promover a cooperação (incluindo a reprodutibilidade e a reutilização): 1) entre pessoas com competências intradisciplinares complementares (ciência em equipa); 2) entre disciplinas (interdisciplinaridade e transdisciplinaridade); 3) para o processo de investigação em geral (atividades de replicação e reprodução); 4) com os setores educativos, políticos e industriais relevantes; e 5) com a sociedade, quando relevante. A colaboração, em equilíbrio com a concorrência, é necessária para promover a qualidade.

* Nota de tradução: foi respeitada a ordem alfabética dos valores em língua inglesa, de acordo com a edição original.

9. [Joint statement on academic freedom and autonomy](#) by ALLEA, EUA, and Science Europe (2019)

Igualdade, diversidade e inclusão (*Equality, Diversity & Inclusion*)

Garante que todas as funções na comunidade científica são acessíveis e ajustáveis a todos, independentemente do sexo e género, etnia, deficiência, sexualidade, classe social, crenças religiosas e outros eventuais fatores.¹ Destaca a importância de apoiar uma diversidade de categorias sociais, experiências, competências e méritos das pessoas que integram a comunidade científica bem como os contributos (métodos, dados, ferramentas) e resultados (tipos de comunicação e divulgação) que concorrem para o processo de investigação e para as estruturas organizativas que os regem. Estes devem ser acessíveis a qualquer pessoa, unidade de investigação, disciplina ou organização no âmbito da comunidade científica e não só.

Integridade e ética (*Integrity & Ethics*)

Refere-se aos esforços de todos os envolvidos para manter e melhorar a confiabilidade, a honestidade, o respeito e a responsabilidade¹⁰ no domínio da investigação, através do rigor na execução e no financiamento da investigação, assim como na comunicação dos seus processos, resultados e impactos. Tal implica o reconhecimento e a contextualização da fase em que se encontra a investigação, assim como de todas as contribuições, normas e métodos, abrangendo ainda o controlo contínuo de qualidade. Inclui também a simplificação e o reconhecimento de todos os aspetos de uma prática de investigação correta e responsável.¹¹

Abertura e transparência (*Openness & Transparency*)

Descreve a necessidade de todos os aspetos da investigação¹² serem partilhados e acessíveis para análise (sempre que possível), reutilização e extensão (respeitando a ética e a integridade) e salienta a necessidade de o processo de investigação (desde a partilha de dados aos processos de avaliação) ser devidamente explicado e justificado aos intervenientes relevantes a todos os níveis.¹³

Estes valores devem ser considerados normais, apesar de não descreverem totalmente as condições atuais. É necessário identificar, definir e consensualizar uma base de valores para a organização de investigação, com vista a formar uma cultura de investigação inovadora e com visão de futuro no Espaço Europeu da Investigação e noutros contextos. No entanto, a mudança de políticas e práticas exige uma base sólida de provas que a sustente, bem como um diálogo constante com todas as partes interessadas.

Para evoluir de um quadro conceptual para estruturas e sistemas organizativos em que estes valores estejam plenamente integrados, a *Science Europe* irá promover a colaboração entre os seus membros e também a participação dos mesmos em iniciativas externas relevantes, envolvendo a voz da comunidade científica em todos os debates. É necessária investigação sobre investigação para avaliar as diversas formas de aplicação prática destes valores nos diferentes países, disciplinas e tipos de organizações de investigação. A *Science*

10. [European Code of Conduct for Research Integrity](#) (2017)

11. Wellcome - [Good Research Practice Guidelines](#) (2018), como um exemplo

12. [Open definition](#) - Open Knowledge Foundation

13. König, N., Børsen, T., & Emmeche, C.: [The ethos of post-normal science](#) (2017)

Europe irá disponibilizar uma plataforma para a partilha de evidências e para o intercâmbio das melhores práticas e lições aprendidas, com vista a garantir que as mudanças possam ser efetivas.

Este quadro é considerado um documento dinâmico, aberto a expansões e ajustes. A *Science*

Europe compromete-se com a comunidade científica e consultará instituições de investigação, decisores políticos e outros atores envolvidos na organização da investigação, ações estas que fazem parte do seu plano para transformar estes valores aspiracionais em práticas funcionais.

Os valores estão no centro do sistema de investigação e, por conseguinte, estão subjacentes ao rigor dos processos e das atividades de investigação, aos resultados e impactos que daí provenham, à gestão da investigação e à governação do próprio sistema.

Science Europe AISBL

RUE DE LA SCIENCE 14, 1040 BRUXELAS, BÉLGICA

A Science Europe é a associação que reúne as principais organizações de financiamento e de execução de investigação na Europa.

Ambicionamos que o Espaço Europeu da Investigação proporcione as condições ideais para apoiar sistemas de educação, investigação e inovação sólidos.

Definimos perspetivas a longo prazo para a investigação europeia e defendemos abordagens de melhores práticas para o avanço do conhecimento e para as necessidades da sociedade.

Estamos numa posição única que nos permite liderar os avanços no Espaço Europeu da Investigação e informar os desenvolvimentos globais, através da participação em iniciativas de investigação em que a ciência seja uma componente forte e fiável do desenvolvimento sustentável, do ponto de vista económico, ambiental e social.

Para mais informações, aceda a www.scienceeurope.org

 @ScienceEurope

 Science Europe